

ГЕОПОЛИТИЧЕСКАЯ ПОЗИЦИЯ СТРАН ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ В УСЛОВИЯХ ФОРМИРОВАНИЯ МНОГОПОЛЯРНОГО МИРА

Эркин Нуриддинов

*Профессор Национального педагогического
университета Узбекистана имени Низами, д.и.н.*

Аннотация. В статье обосновывается то, что в условиях глобализации и складывания современной системы международных отношений, одной из важных условий является формирование многополярного мира. Участником этого процесса непосредственно являются страны Центральной Азии, которые занимают геополитическая позиция как в Евразийском так в мировом масштабе. Такая позиция стран Центральной Азии конкретно обосновывается в статье, как с политической, так и социально-экономической точки зрения.

Ключевые слова: *безопасность, геополитика, глобализация, демография, многополярный, регион, сотрудничество, стратегия, Узбекистан, формат.*

Abstract. The article substantiates the fact that in the context of globalization and the formation of a modern system of international relations, one of the important conditions is the formation of a multipolar world. The countries of Central Asia are directly involved in this process, as they occupy a geopolitical position both on the Eurasian and global scale. The article provides a specific justification for this position, both from a political and socio-economic perspective.

Keywords: *security, geopolitics, globalization, demographics, multipolar, region, cooperation, strategy, Uzbekistan, format.*

Аннотация. Мақолада глобаллашув ва замонавий халқаро муносабатлар тизимининг шаклланиши шароитида кўп қутбли дунёнинг шаклланиши муҳим шартлардан бири эканлиги исботланган. Бу жараёнда Евроосиёда ҳам, global миқёсда ҳам геосиёсий мавқега ега Марказий Осиё мамлакатлари бевосита

иштирок етмоқда. Марказий Осиё давлатларининг бу позицияси мақолада ҳам сиёсий, ҳам ижтимоий-иқтисодий нуқтаи назардан алоҳида асослаб берилган.

Калит сўзлар: *хавфсизлик, геосиёсат, глобаллашув, демография, кўп қутбли, минтақа, ҳамкорлик, стратегия, Ўзбекистон, формат.*

В современном быстро меняющемся мире, когда на повестку дня выдвигается необходимость реального признания равенства и прав абсолютно всех стран мирового сообщества, одной из основных тенденция при формировании современной системы международных отношений выступает признание многополярности мира. Многополярность мира, означает систему международных отношений, в которых нет одного единственного и безусловного по своей мощи и влиянию участника. Другими словами, ни одна страна не формирует монополию на принятие тех или иных решений в международной политике вопреки интересам других государств.

Президент Республики Узбекистан Ш.Мирзиёев, выступая с трибуны 78-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций дал вполне справедливую оценку растущей напряженности в современном мире. Он, в частности отметил, что «Из-за геополитических противоречий возникают новые препятствия на пути свободного обмена в сфере торговли, инвестиций и инноваций. Заметно подорван диалог даже по вопросам, касающимся судьбы всего человечества, таким как изменение климата, борьба с голодом и неравенством.

В такой сложной ситуации как никогда необходимо сохранение духа согласия и практического сотрудничества, сплочение стран на основе того, что общие интересы выше существующих противоречий» [1].

Парадоксом в условиях глобализации является то, что само время диктует необходимость формирования современной системы международных отношений, при котором проблемы возникающие, как на глобальном, так и на региональном

уровне должны решаться сообща. Однако, со сменой двухполярного мира на многополярную, присущей к условиям глобализации, соответственно возникают новые вызовы времени.

Центральная Азия, включающая пять независимых республик (Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан), занимает стратегически важное положение в структуре Евразийского континента. Более того она имеет особую геополитическую и геостратегическую значимость в современном, быстро меняющемся мире. Кроме того, обладая богатейшими запасами природно-сырьевых ресурсов, регион занимает особое место в современном мировом сообществе. Обосновывается это тем, что Центральная Азия, находящийся на пересечении интересов крупных держав – России, Китая, США, Турции, стран Европейского союза, а также государств Южной Азии и Ближнего Востока – выступает ключевым звеном в формировании новой архитектуры евразийской безопасности, транспортной логистики и энергетической взаимозависимости.

Тут уместно вспомнить взгляды и убеждения одного из основателей британской геополитики начало XX века, кем являлся Хальфорд Макиндер. Он вводит понятие «Мировой остров», под которым понимал сплошную часть суши, включающую Азию, Африку и Европу, окруженную со всех сторон Мировым океаном. Внутреннюю часть Евразии, названную в 1915 г. английским геополитиком Дж. Фейргривом - Хартлендом (Сердцевинной земли), Макиндер считал «Осевым регион истории» [2, с. 57].

Исходя из данной концепции и трансформируясь к условиям современности, можно с полным основанием считать, что Центральная Азия по праву была и остаётся сердцевиной огромного Евразийского пространства. Одной из главных отличительных особенностей Центральной Азии является то, что народы региона объединяет общая многовековая история, единые

культурно-духовные традиции, обычаи и религия, а также наличие таких характерны для них черты, как толерантность, терпимость и взаимное уважение.

Более того, Центральная Азия, находясь в центре Евразийского пространства, обладает богатейшими природно-сырьевыми запасами, что является привлекательным для многих игроков в современной мировой политике. А с демографической точки зрения, население региона достигает 80 миллионов человек и характеризуется относительно высокой долей молодежи. При этом особенности демографической структуры Центральноазиатского региона выражается: в высоком естественном приросте в отдельных странах; в трудовой миграции как факторе экономической устойчивости; в урбанизации и формировании новых агломераций.

Вглядываясь в геополитическое и геостратегическое положение Центральной Азии в современной системе международных отношений и, в частности в Евразийском пространстве, то можно увидеть несколько важных особенностей. Они заключаются в следующих обстоятельствах:

Во-первых, с военно-политической точки зрения страны Центральной Азии после крушения двухполярного мира, оказались фактически в окружении таких ядерных держав, как Россия (на севере), Китай (на востоке), Индия и Пакистан (на юге). Исходя из этой реальности по инициативе Узбекистана еще в середине 90-х годов XX столетия с трибуны ООН была выдвинута идея о необходимости превращения Центральной Азии в безъядерную зону. Данная инициатива была полностью поддержана всеми странами региона. С течением времени в сентябре 2006 года в г. Семипалатинск (Казахстан) при участии представителей ООН и МАГАТЭ, был подписан Договор о создании зоны, свободной от ядерного оружия, в Центральной Азии [3].

Во-вторых, ведущие акторы мировой политики заинтересованы усилить

свое политическое и экономическое влияние в регионе с тем, чтобы вовлечь каждую независимую республику в круг своих интересов.

В-третьих, многие страны и объединения современного мирового сообщества рассматривают Центральноазиатский регион как удобный рынок для продвижения своих торгово-экономических и инвестиционных интересов.

В-четвертых, Центральная Азия фактически находится в центре пересечения транспортно-коммуникационных и логистических путей в формате Запад-Восток и Север-Юг, что вызывает большой притягательный интерес к региону у многих ведущих государств и, у отдельных региональных организаций.

Однако, следует заметить, что с изначальных лет независимости, страны Центральной Азии определяя собственную стратегию, принципы и приоритеты внешней политики, учитывали все эти обстоятельства, рассматривая вопросы политического и социально-экономического развития страны в купе с интересами всего региона.

В новых исторически сложившихся условиях, когда мир вступил в период турбулентности и перемен, продолжают накапливаться глобальные риски и вызовы, обостряются геополитические конфликты, наблюдаются факторы нестабильности и неопределенности, многие страны, в том числе государства Центральной Азии, стоят перед новыми вызовами эпохи. Такие условия выдвигают на повестку дня задачу о необходимости прежде всего обеспечения безопасности и стабильности для благополучного развития, как отдельных стран, так и всего региона в целом, а также формирование межгосударственных отношений на принципах равноправия и взаимного уважения, присущего для многополярного мира. В этом отношении страны Центральной Азии на основе консенсуса принимают решения относительно многим надвигающимся вызовам времени, что является примером в ответ на формирование многополярного мира.

Наглядным тому примером является единство взглядов и подходов стран региона по таким актуальным вопросу современных международных отношений, как:

- превращение Центральной Азии в зону, свободной от ядерного оружия;
- реализация и непосредственное участие в реанимировании в современном видении Великого шелкового пути в рамках проекта «Один пояс, один путь»;

- равноправное сотрудничество в формате – «Центральная Азия - США», «Центральная Азия - Китай», «Центральная Азия - Япония», «Центральная Азия - Индия», «Центральная Азия – Европейский Союз» и других.

Следует также заметить, что региональная политика стран Центральной Азии характеризуется принципом «многовекторности» – балансированием между основными центрами силы. А исходя из стратегии, принципов и приоритетов внешней политики, каждая из стран региона являются полноправными членами и равноправными участниками таких авторитетных международных структур, как Организация Объединенных Наций (ООН), Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), Содружества независимых государств (СНГ), Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) [4, с. 42-120], Организации тюркских государств (ОТГ) [5, с. 195-196].

Такая деятельность стран Центральной Азии является ярким свидетельством их участия в формирующейся современной многополярной системе международных отношений. При этом, каждая из государств региона исходя из концепции внешнеполитической деятельности, преследует много векторный характер внешней политики с учетом интересов как страны, так и всего Центральноазиатского региона.

Использованная литература:

1. Выступление Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева на 78-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций.
20.09.2023. // WWW. president.uz/ru/.
2. Мировая политика и международные отношения: учебное пособие / Под ред. С.А.Ланцова, В.А.Ачкасова. – СПб.: Питер, 2006. – 448 с.
3. Народное слово. - 2006. 12 сентября.
4. Нуриддинов Э.З. Становление и дальнейшее развитие на этапе обновления страны внешнеполитической деятельности Республики Узбекистан. - Ташкент: “Innovatsiya-Ziyo” 2021. – 396 с.
5. Нуриддинов Э.З., Адыгезалов А.Н. Узбекистан – Азербайджан: исторический аспект культурно-духовного взаимосотрудничества братских народов. - Ташкент. “Renessans Press”. 2022. – 316 с.

